

**ЖИСМОНИЙ ВА ЮРИДИК ШАХСЛАРДАН ОЛИНАДИГАН ДАРОМАД
СОЛИГИНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ**

Нурафшон туманлараро маъмурий суди судьяси Ш. М. Фозилов

Аннотация: Мақолада жисмоний ва юридик шахслардан олинадиган даромад солигининг илмий-назарий асослари ва солиққа тортишининг ижтимоий-иқтисодий асослари, даромадларни солиққа тортишни такомиллаштиришининг айрим масалалари ўз ифодасини топган.

Таянч сўзлар: Жисмоний шахслар, жисмоний шахслар даромадлари, давлат бюджети даромадлари, жами даромадлар, солиққа тортиш.

Жамият ривожланишининг ҳозирги даврига келиб юридик шахсларнинг солиқ мажбуриятлари кўп бўлса-да, солиқларнинг ривожланиш даврларида асосий солиқ тўловчилари бўлиб жисмоний шахслар ҳисобланган. Жисмоний шахслар тўлайдиган солиқларнинг моҳияти умумий солиқларнинг моҳиятидан келиб чиқади ва улар солиқ тизимининг асосий қисмини ташкил этади. Жисмоний шахслар тўлайдиган солиқлар солиқ-бюджет сиёсатининг муҳим таркибий қисми сифатида, улар даромадларининг муайян қисмини давлатнинг марказлашган фондини шакллантириш учун давлат бюджетига ундириш жараёнида юзага келадиган молиявий муносабатларда намоён бўлади. 2022 йилда жисмоний шахслардан олинадиган мол-мулк солиғи ставкаларини 10 фоизга ошириш режалаштирилмоқда.

Шунингдек, акциз солиғи ставкаларининг ўртача 10 фоизга ошиши кутилмоқда. Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ ставкаси эса амалдаги 2 фоиздан 1,5 фоизга камайтириш кўзда тутилган. Ҳисоб палатаси 2022 йилги давлат бюджети қонуни лойиҳаси ва Бюджетнома бўйича хулоса берди. Амалдаги қонунчиликка кўра жисмоний шахсларга юридик шахс мақомини олмаган Ўзбекистон Республикаси фуқаролари, ажнабий фуқаролар ва фуқаролиги бўлмаган шахслар киради. Жисмоний шахслардан олинадиган

даромад солиғи-давлат бюджети даромадининг энг асосий манбаларидан бири бўлиб, у умумдавлат солиқлари таркибига киради. Унинг ўзига хос хусусияти шундаки, солиқ жисмоний шахсларнинг бевосита даромадларидан олинади.

Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев «Халқимизнинг ҳаёт даражасини юксалтириш учун меҳнатга муносиб ҳақ тўлаш тизимини шакллантириш ва аҳоли реал даромадларини оширишимиз зарур. Энг кам ойлик иш ҳақи миқдорини белгилаш тартибини қайта кўриб чиқиш, солиқ ва бошқа тўловларнинг энг кам иш ҳақи миқдори билан боғлиқ бўлишига барҳам бериш керак», деб таъкидлаб ўтган. Жисмоний шахсларнинг қуйидаги даромадлари солиқ солиш объекти бўлиб, Ўзбекистон Республикаси резидентларининг Ўзбекистон Республикаси ва ундан ташқаридаги манбалардан олинган даромадлари ва Ўзбекистон Республикаси норезидентларининг Ўзбекистон Республикасидагидан манбалардан олинган даромадлари ҳисобланади. Шунинг ажираиб таъкидлаш керакки, яқка тартибдаги тадбиркорлик фаолиятидан олинган, Солиқ кодексининг 58-бобига мувофиқ қатъий белгиланган солиқ солинадиган даромадлар жисмоний шахслардан олиннадиган даромад солиғининг солиқ солиш объекти ҳисобланмасдан, у қатъий белгиланган солиқ объекти ҳисобланади. Жисмоний шахслардан олиннадиган даромад солиғининг солиққа тортиладиган базаси бўлиб жисмоний шахсларнинг жами даромадидан солиқ қонунчилигига кўра белгиланган чегирмаларни айириб ташлагандан кейинги қолдиқ сумма ҳисобланади. Жисмоний шахсларнинг жами йиллик даромадига солиқ тўловчи олиши лозим бўлган (олган) ёки текинга олган пул ёхуд бошқа маблағлар киради. Жумладан:

- меҳнатга ҳақ тўлаш шаклида олиннадиган даромадлар;
- жисмоний шахсларнинг мулкӣ даромадлари;
- жисмоний шахсларнинг моддий наф тарзидаги даромадлари;
- бошқа даромадлар.

Иш берувчи билан меҳнатга оид муносабатларда бўлган ва тузилган меҳнат шартномасига (контрактига) мувофиқ ишларни бажараётган жисмоний шахсларга ҳисобланадиган ва тўланадиган барча тўловлар меҳнатга ҳақ тўлаш тарзидаги даромадлар деб эътироф этилади. Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепциясига кўра, 2019 йил 1 январдан мамлакатимиз солиқ тизимига қатор муҳим ўзгаришлар киритилиб, улар такомиллаштирилмоқда. Хусусан, солиқ юки ва солиқ турлари камайтирилди, айримлари бекор қилинди, солиқ тизими соддалаштирилмоқда. Шунингдек, жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи бўйича ҳам 2019 йил солиқ қонунчилигига ўзгартиришлар киритилди. Зеро, ранг-баранг фикрлар ва қарашларни ўрганиш муайян воқеа ва ҳодисага доир тўғри хулоса чиқариш имконини беради. Иқтисодий адабиётларда даромад иқтисодий фаолият натижаларини ифодаловчи кўрсаткич сифатида эътироф этилиб, бирон бир фаолият натижасида олинган пул маблағларини, натурал кўринишда олинган маҳсулотларни, иқтисодий ресурслар келтирувчи нафни ва бошқа тушунчаларни ифодалайди.

Даромад умумий тушунча бўлиб, унинг таркибида аҳоли даромадлари муҳим ўрин эгаллайди. Аҳоли даромадлари олиниш манбаидан қатъи назар аҳолининг муайян фаолияти натижасида олган ёки олиши мумкин бўлган турли кўринишдаги пул ва натурал шаклидаги тушумларини ифодалайди. Иқтисодчилар томонидан аҳоли даромадлари ва уларнинг таркиби борасида турлича фикрлар билдирилган. Жумладан, Ш.Шодмонов ва У.Ғафуровлар томонидан чоп этилган “Иқтисодий назарияси” дарслигида “аҳоли даромадлари маълум вақт оралиғида (масалан, бир йилда) улар томонидан олинган пул ва натурал шаклдаги тушумлар миқдорини англатади”, деб таъриф берилган. Аҳолининг пул даромадлари иш ҳақи, тадбиркорлик фаолиятидан олинадиган даромад, нафақа, пенсия, стипендия шаклидаги барча пул тушумларини, мулкдан фоиз, дивиденд, рента шаклида олинадиган даромадларни, қимматли қоғозлар, кўчмас мулк, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, хунармандчилик буюмларини сотишдан ва ҳар хил хизматлар кўрсатишдан келиб тушадиган даромадларни ўз ичига олади. Натурал даромадлар

меҳнат ҳақи ҳисобига олинадиган ва уй хўжаликларининг ўз истеъмоллари учун ишлаб чиқарган маҳсулотларидан иборат. Иқтисодий адабиётларда аҳоли даромадлари даражасига баҳо бериш учун номинал, ихтиёрида бўлган ва реал даромад тушунчаларидан фойдаланилади. Номинал даромад – аҳоли томонидан маълум вақт оралиғида олинган даромадларнинг пул кўринишидаги миқдори ҳисобланади.

Реал даромад – нарх даражаси ўзгаришини ҳисобга олиб, аҳолининг ихтиёрида бўлган даромадга сотиб олиш мумкин бўлган товар ва хизматлар миқдорини кўрсатади, яъни даромаднинг харид қувватини билдиради. Аҳоли даромадлари таркиби борасида ҳам турли фикрлар мавжудлигини асослаш учун яна Ш.Шодмонов ва У.Ғафуровлар қайд этган фикрларга мурожаат қиламиз. Жумладан:

а) ишлаб чиқариш омиллари ҳисобига олинадиган даромад;

б) давлат ёрдам дастурлари бўйича тўлов ва имтиёзлар шаклидаги пул тушумлари;

в) молия-кредит тизими орқали олинадиган пул даромадлари.

Шунингдек, Д.Тожибоева аҳоли даромадларини 4 гуруҳга бўлиб кўрсатган:

а) ишловчиларни меҳнат қилиб топган даромадлари (иш ҳақи, маош, мукофот ва бошқалар);

б) тадбиркорлик фаолиятдан олинган даромад (фойда);

в) ижтимоий даромадлар, меҳнат қилиб қўшган ҳиссаларидан қатъий назар олинадиган даромадлар (ижтимоий истеъмол фондлардан тўловлар, трансферт тўловлари, ишсизлик нафақалари ва бошқалар);

г) мулкдан олинган даромадлар (омонат пулларига олинадиган фоизлар, рента ва бошқалар).

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2018 йил 28 декабрь.

2. Khayrullo Nasrullayevich Khasanov, Dinora Alisherovna Baratova, Khusniddin Fakhriddinovich Uktamov, Dildora Bokhodirovna Abdusattarova Improving the Practice of Attracting Financial Resources from the International Capital Market to the Corporate Sector of the Economy. The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YSqCP90AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YSqCP90AAAAJ:M3NEmzRMikIC

3. Abdusamat ugli Dadabaev, U., Faxriddinovich Uktamov, K., Abdurakhimovich Isadjanov, A., Rustamovich Sodikov, Z., & Sherkulovna Batirova, N. (2021, December). Ways to Improve Integration of Uzbekistan in Global Financial Services with the Participation of Takaful Companies in the Conditions of Development of the Digital Economy. In The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 440-446).

4. Faxriddinovich, K., Abdurakhimovich, A., Sodikov, Z. R., & Batirova, N. S. (2021). WAYS TO IMPROVE INTEGRATION OF UZBEKISTAN IN GLOBAL FINANCIAL SERVICES WITH THE PARTICIPATION OF TAKAFUL COMPANIES IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.

5. Khodjamuratova, G., & Uktamov, F. (2022). The Role of Economic Security in The Company Management System. Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892).

6. Уктамов, Х. Ф. (2022). ГЛОБАЛ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШ ШАРОИТИДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ КОРХОНАНИНГ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ БАҲОЛАШ. Архив научных исследований, 2(1).

7. Хусниддин Фахриддинович Уктамов КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ

ТАЪМИНЛАШ

ЙЎЛЛАРИ

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=YSqCP90A AAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=YSqCP90AAAAJ:NMxIIDl6LW MC

8. Arif Sari, Walid Kamal Abdelbasset, Himanshu Sharma, Maria Jade Catalan Opulencia, Mahrad Feyzbaxsh, Azher M Abed, Shaymaa Abed Hussein, Bashar S Bashar, Ali Thaeer Hammid, AS Prakaash, Khusniddin Fakhriddinovich Uktamov A novel combined power generation and argon liquefaction system; investigation and optimization of energy, exergy, and entransy phenomena <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X22006296>

9. Jasim, S. A., Ansari, M. J., Majdi, H. S., Opulencia, M. J. C., & Uktamov, K. F. (2022). Nanomagnetic Salamo-based-Pd (0) Complex: an efficient heterogeneous catalyst for Suzuki–Miyaura and Heck cross-coupling reactions in aqueous medium. *Journal of Molecular Structure*, 1261, 132930.

10. Уктамов, Х. (2020). Способы обеспечения экономической безопасности промышленных предприятий. *Общество и инновации*, 1(1/S), 405-412.

11. Uktamov, X. (2020). КОРХОНАЛАР ИҚТИСОДИЙ ХАВФСИЗЛИГИНИ БАХОЛАШНИНГ КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИ. *Архив научных исследований*, 34.

12. Uktamov, X. (2021). WAYS TO ENSURE ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES. *Архив научных исследований*.

13. Jasim, S. A., Ansari, M. J., Majdi, H. S., Opulencia, M. J. C., & Uktamov, K. F. (2022). Nanomagnetic Salamo-based-Pd (0) Complex: an efficient heterogeneous catalyst for Suzuki–Miyaura and Heck cross-coupling reactions in aqueous medium. *Journal of Molecular Structure*, 1261, 132930.